

ESPUS

Efektívna správa priestorových údajov a služieb

Analyticko - konceptná štúdia

INSPIRE v SR

Operačný program
**Efektívna
verejná správa**

Európska únia
Európsky sociálny fond

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

História dokumentu

Verzia	Dátum	Komentár
V. 01	19.12.2020	Úvodná verzia
V.0.2	05.12.2021	Verzia pre verejnú konzultáciu
V.1	31.12.2021	Finálna verzia

Obsah dokumentu

1. Účel dokumentu	3
2. Požiadavky a odporúčania INSPIRE	4
2.1 EÚ úroveň	4
2.2 SK úroveň	8
3. Dotknuté subjekty	9
4. Súčasný stav infraštruktúry priestorových informácií v SR	10
4.1 Celkový prehľad hodnotenia a porovnanie so zahraničím	10
4.2 Koordinácia	13
4.3 Metaúdaje	16
4.4 Priestorové údaje	20
4.5 Služby priestorových údajov	22
4.6 Zdieľanie údajov a služieb	25
4.7 Monitoring	26
5. INSPIRE Akčný Plán 2016 - 2021	30
6. Analýza Geoprofilov a Passportov	36
7. Kvalita metaúdajov, údajov a služieb	37
8. Manažment priestorových údajov a služieb	39
9. Využitie priestorových údajov a služieb	40
10. Adresovanie hlavných koncepčných oblastí	41
11. The Location Interoperability Framework Observatory (LIFO)	43
12. Prílohy	45
Príloha č.1	45
Príloha č.2	49
Príloha č.3	50
Príloha č.4	51
Príloha č.5	52

1. Účel dokumentu

Dokument poskytuje analýzu súčasného (AsIs) stavu Národnej infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike, so zameraním na definovanie východiskovej situácie. Štúdia adresuje široké spektrum tém od požiadaviek a odporúčaní INSPIRE posúdenia súčasného stavu priestorových údajov na národnej úrovni s porovnaním situácie v zahraničí, zhodnotenie jednotlivých INSPIRE komponentov, po vyhodnotenie INSPIRE akčného plánu 2016-2021, pričom uvádza aj analýzu GeoProfilov a Passportov. Dokument sa taktiež zameriava na oblasti kvality technických komponentov INSPIRE, upozorňuje na potrebu otvorenia témy manažmentu priestorových údajov a služieb, ich využitia a v závere prezentuje témy dôležité pre ďalšiu implementáciu a prevádzku NIPI aj s pomocou projektu ESPUS¹.

¹ <https://inspire.gov.sk/projekty/espus>

2. Požiadavky a odporúčania INSPIRE

2.1 EÚ úroveň

Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) reprezentuje legislatívnu a technologickú iniciatívu Európskej komisie², ktorej cieľom je vybudovať a prevádzkovať európsku infraštruktúru priestorových informácií na účely politik Spoločenstva v oblasti životného prostredia a politik alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie³. To umožní lepšie zdieľanie environmentálnych priestorových informácií medzi organizáciami verejného sektora a zlepši verejný prístup k priestorovým informáciám v celej Európe, z čoho budú mať úžitok občania, podnikatelia ako aj veda a výskum.

Obr.1. INSPIRE Webové sídlo Európskej komisie

² <https://inspire.ec.europa.eu/Legislation/Metadata/6541>

³ <http://inspire.gov.sk/o-inspire/smernica-o-inspire>

INSPIRE definuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007 o zriadení Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Smernica INSPIRE)⁴.

Hlavné princípy INSPIRE:

- Údaje by sa mali zhromažďovať iba raz a mali by sa uchovávať tam, kde je možné ich udržiavať najefektívnejšie.
- Malo by byť umožnené plynulo kombinovať priestorové informácie z rôznych zdrojov v celej Európe a zdieľať ich s mnohými používateľmi a aplikáciami.
- Malo by byť taktiež možné, aby priestorové informácie zhromaždené na jednej úrovni / mierke boli zdieľateľné so všetkými úrovňami / mierkami; aby boli dostatočne podrobné pre dôkladné vyšetrenie a zároveň všeobecné pre strategické účely.
- Geografické informácie potrebné pre dobrú správu vecí verejných na všetkých úrovniach by mali byť ľahko a transparentne dostupné.
- Malo by sa ľahko nájsť, aké geografické informácie sú k dispozícii, ako ich možno použiť na uspokojenie konkrétnej potreby a za akých podmienok je možné ich získať a použiť.

INSPIRE je založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, zriadených a prevádzkovaných členskými štátmi Európskej únie. Smernica sa zameriava na 34 tém⁵ priestorových údajov potrebných pre environmentálne aplikácie, v rámci ktorých identifikuje aj tzv. INSPIRE prioritné datasety. INSPIRE Geoportál poskytuje centrálny prístupový bod do INSPIRE infraštruktúry⁶.

Obr.2. INSPIRE Geoportál Európskej komisie

⁴ <https://inspire.gov.sk/o-inspire/smernica-o-inspire>

⁵ <http://inspire.gov.sk/implementacia/interoperabilita/inspire-tmy>

⁶ <https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/>

Na zabezpečenie kompatibility a použiteľnosti infraštruktúr priestorových údajov členských štátov v cezhraničnom kontexte Spoločenstva vyžaduje smernica INSPIRE prijatie spoločných vykonávacích pravidiel vo viacerých konkrétnych oblastiach:

- Metaúdaje,
- Služby priestorových údajov,
- Harmonizované priestorové údaje,
- Zdieľanie údajov a služieb,
- Monitorovanie a podávanie správ.

Tento záväzný legislatívny rámec⁷ určuje, čo majú členské štáty implementovať.

Spôsob, ako sa tieto legislatívne požiadavky majú v praxi realizovať, napomáha špecifikovať séria odporúčacích dokumentov Technických špecifikácií a usmernení⁸, ktoré popisujú podrobné aspekty implementácie, vzťahy s existujúcimi štandardmi, technológiami a postupmi.

Relationship between INSPIRE Implementing Rules and Technical Guidance

Obr.3. Vzťah medzi INSPIRE legislatívne záväznou a odporúčacou dokumentáciou

⁷ <https://inspire.ec.europa.eu/inspire-legislation/26>

⁸ <https://inspire.ec.europa.eu/Technical-guidelines3>

Smernica INSPIRE vstúpila do platnosti 15.07.2007 a jej implementácia je rozdelená do viacerých fáz špecifikovaných prostredníctvom INSPIRE Roadmap⁹ s plánom naplnenia implementácie v roku 2021. Proces hodnotenia budovania INSPIRE je zabezpečovaný v rámci oblasti monitoringu a podávania správ¹⁰. Jeho výsledky sú zosumarizované každoročne prostredníctvom tzv. Country Fiche reportov, poskytujúcich textový popis stavu budovania a prevádzky infraštruktúry, ako aj výsledkov INSPIRE monitoringu, ktorý poskytuje aktuálne informácie o stave jednotlivých INSPIRE oblastí prostredníctvom série indikátorov.

Podrobnejšie vykonávacie pravidlá týkajúce sa monitorovania a podávania správ INSPIRE boli prijaté rozhodnutím Komisie 2009/442/ES z 5. júna 2009, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ. V roku 2019 bolo toto rozhodnutie o podávaní správ zmenené a doplnené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/1372, ktorým sa zaviedol zjednodušený rámec pre ukazovatele a automatický výpočet indikátorov priamym využitím geoportálu INSPIRE a INSPIRE referenčného validátora na spracovanie metadát zozbieraných z vyhľadávacích služieb členských štátov.

INSPIRE in your Country

In this section you can find information about INSPIRE in the countries implementing INSPIRE.

Click here to [view the Map Mode](#)

Europe

[Summary Report on Status of implementation of the INSPIRE Directive in EU](#)

Member States

[Austria](#) [Germany](#) [Netherlands](#)
[Belgium](#) [Greece](#) [Poland](#)
[Bulgaria](#) [Hungary](#) [Portugal](#)
[Croatia](#) [Ireland](#) [Romania](#)
[Cyprus](#) [Italy](#) [Slovakia](#)
[Czechia](#) [Latvia](#) [Slovenia](#)
[Denmark](#) [Lithuania](#) [Spain](#)
[Estonia](#) [Luxembourg](#) [Sweden](#)
[Finland](#) [Malta](#) [United Kingdom \(until 2019\)*](#)
[France](#)

EFTA Members

[Iceland](#) [Norway](#) [Switzerland](#)
[Liechtenstein](#)

Non Member States

[North Macedonia](#) [Serbia](#) [Turkey](#)

*The country information and MR data displayed are from before Brexit

Obr.4. Monitoring budovania a prevádzky INSPIRE

⁹ <https://inspire.ec.europa.eu/inspire-roadmap/61>

¹⁰ <http://inspire.gov.sk/implementacia/monitoring-a-reporting>

2.2 SK úroveň

Príprava na INSPIRE, ako aj jeho implementácia, začala tesne pred prijatím smernice INSPIRE v roku 2007. Následne prebiehala transpozícia Smernice INSPIRE do národnej legislatívy¹¹.

Zákon NIPI

V zmysle INSPIRE Roadmap boli členské štáty EÚ povinné transponovať Smernicu INSPIRE do národnej legislatívy do termínu 15.5.2009. Slovensko túto povinnosť splnilo prostredníctvom prijatia samostatného zákona č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (Zákon NIPI), ktorý nadobudol účinnosť 1.2. 2010. Zákon NIPI bol novelizovaný zákonom č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, so vstupom do platnosti od 01.05.2016.

Vyhláška NIPI

Na podporu implementácie bola taktiež v roku 2011 schválená Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (Vyhláška NIPI). Po novele zákona NIPI bola aj táto vyhláška novelizovaná, pričom 01.02.2017 vstúpila do platnosti Vyhláška č. 12/2017 Z.z. MŽP SR zo 16. januára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Stratégia

Pre posilnenie podpory implementácie INSPIRE v SR bola v roku 2018 pripravená Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike (ďalej len Stratégia). Tá predstavuje rámcový dokument, ktorý poskytuje prehľad cieľov a požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES pre vytvorenie a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európskom spoločenstve (INSPIRE), ďalej len "Smernica INSPIRE" v časovom horizonte do roku 2021¹².

Akčný plán

Na základe komunikácie zástupcov Slovenskej republiky a Európskej komisie a v súlade so Stratégiou implementácie INSPIRE v SR bol pripravený a schválený Akčný plán implementácie INSPIRE pre obdobie rokov 2016-2021. Dokument definuje sériu konkrétnych aktivít zameraných na podporu plnenia legislatívnych požiadaviek INSPIRE¹³.

¹¹ <https://inspire.gov.sk/transpozicia/zakon-o-nipi>

¹² <https://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/strategia-implementacie>

¹³ <https://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/akn-plan>

3. Dotknuté subjekty

Z pohľadu cieľových skupín NIPI adresuje dve hlavné skupiny, a to Poskytovateľov (ktorými sú Povinné osoby v zmysle zákona NIPI¹⁴, ako aj Dobrovoľní prispievatelia, predstavujúci akýchkoľvek iných poskytovateľov) a Používateľov priestorových údajov a služieb. Treťou nepriamou cieľovou skupinou je koordinátor NIPI (MŽP SR).

Aj keď je NIPI prioritne orientovaná na orgány verejnej moci, nemenej dôležité sú ďalšie cieľové skupiny ako komerčný, neziskový, akademický a vedecko-výskumný sektor, ale aj verejnosť.

¹⁴ <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/3/20160501#paragraf-3>

4. Súčasný stav infraštruktúry priestorových informácií v SR

4.1 Celkový prehľad hodnotenia a porovnanie so zahraničím

Ako bolo zhodnotené v poslednej hodnotiacej správe SK Country fiche 2021¹⁵, implementácia INSPIRE na Slovensku prebieha, naďalej je potrebné zabezpečiť ešte veľa aktivít, pričom boli zároveň iniciované systematické zmeny, ktoré by mohli už čoskoro priniesť so zodpovednou podporou zainteresovaných strán viditeľnejšie úspechy.

V rámci hodnotenia implementácie INSPIRE "EU State of Play" prezentovanej zástupcom Európskej komisie 30.9.2021 v rámci podujatia 1.INSPIRE ESPUS Konferencie¹⁶ sa SR nachádza v 3-tej kategórii krajín hodnotenia implementačnej zrelosti¹⁷.

EU State of Play

Based on

- reported information
 - Coordination (governance)
 - Functioning & coordination of the infrastructure
 - Usage of the infrastructure
 - Data sharing
 - Costs and benefits
- monitoring indicators
 - needed spatial data is identified
 - identified spatial data is documented through metadata
 - spatial data is organised in interoperable data models and made online accessible through network services
 - network services are interoperable

four distinct implementation maturity groups of countries have been used: Group I: 80-100%, Group II: 55-79%, Group III: 30-54%, Group IV: 0-29%

Obr.5. Hodnotenie INSPIRE implementation maturity 2021

V rámci detailnejšieho hodnotenia a zároveň porovnania situácie s Českou republikou, Slovenská republika vykazuje neuspokojivý stav predovšetkým v oblasti dostupnosti priestorových údajov prostredníctvom sieťových služieb, ako aj v miere súladu s požiadavkami na interoperabilitu.

¹⁵ [https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/fiche_inspire - slovakia - 2021.pdf](https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/fiche_inspire_-_slovakia_-_2021.pdf)

¹⁶ <https://inspire.gov.sk/clanky/vstupy-1-inspire-espus-konferencie>

¹⁷ <https://drive.geocloud.sk/s/zWCgc6GrbQwmeja#pdfviewer>

Country Forms – Overall performance

	ČR		SR		
	2016	2020	2016	2020	Legend
Effective coordination and data sharing					
Ensure effective coordination	😊	😊	😊	😊	😊 Implementation of this provision is well advanced or (nearly) completed. Outstanding issues are minor and can be addressed easily. Percentage: >89%
Data sharing without obstacle	😐	😊	😐	😊	
INSPIRE performance indicators					
i. Conformity of metadata	😊	😐	😐	😐	😐 Implementation of this provision has started and made some or substantial progress but is still not close to be complete. Percentage: 31–89%
ii. Conformity of spatial data sets*	😐	😐	😐	😡	
iii. Accessibility of spatial data sets through view and download services	😐	😐	😡	😡	😡 Implementation of this provision is falling significantly behind. Serious efforts are necessary to close implementation gap. Percentage: <31%
iv. Conformity of network services**	😐	😐	😡	😡	

Obr.6. Porovnanie hodnotenia INSPIRE implementácie v ČR a SR

Z pohľadu INSPIRE hodnotenia v rámci SK Country fiche 2021 boli sledované nasledovné parametre a indikátory:

Identifikácia dostupnosti priestorových údajov a služieb

Obr.7. Monitoring dostupnosti priestorových údajov a služieb

Súlad metaúdajov priestorových údajov a služieb

Obr.8. Monitoring súladu metaúdajov priestorových údajov a služieb

Súlad priestorových údajov

Obr.9. Monitoring súladu priestorových údajov

Dostupnosť priestorových údajov prostredníctvom služieb

Obr.10. Monitoring dostupnosti priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb

Súlad sieťových služieb

Obr.11. Monitoring súladu sieťových služieb

4.2 Koordinácia

Gestorom INSPIRE v SR je MŽP SR, ktoré zabezpečuje koordináciu a monitoring NIPI, vrátane role národného kontaktného bodu pre Európsku komisiu¹⁸. Na národnej úrovni prevádzkuje informačné webové sídlo NIPI, prostredníctvom ktorého poskytuje relevantné a aktuálne informácie¹⁹.

The screenshot shows the homepage of the National Infrastructure for Spatial Information (INSPIRE) in Slovakia. The page features a navigation menu, news updates, and various service links. Key elements include:

- INSPIRE Národná infraštruktúra priestorových informácií**
- Novinky**: Updates on the Register of Spatial Information (RPI) and monitoring results.
- Dokumenty**: Links to INSPIRE implementation rules, executive orders, and laws.
- Komponenty**: Links to metadata, interoperability, network services, data sharing, and reporting.
- Súvisiace iniciatívy**: Links to related initiatives like SEIS and Copernicus.
- Národný geoportál**: A prominent banner for the National Geoportal.
- RPI**: Register of Spatial Information.

Obr.12. Webové sídlo NIPI

¹⁸ http://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/SK#qt-in_your_country-ui-tabs2

¹⁹ <http://inspire.gov.sk/>

Jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov, zabezpečuje Register priestorových informácií (RPI)²⁰, ktorý zároveň sprístupňuje obsah metaúdajov aj prostredníctvom Národnej vyhľadávacej služby pre INSPIRE Geoportál Európskej komisie.

The screenshot shows the RPI website interface. At the top, there is a search bar with the text "v metaúdajoch" and a "Vyhľadať" button. Below the search bar, there are navigation links for "Slovensky" and "English". The main content area is divided into several sections:

- Služby metaúdajov:** Includes links for "Verejný metaúdajový editor", "Vyhľadanie v metaúdajoch", "Národná vyhľadávacia služba", and "Validačná služba".
- Vyhľadanie a mapy:** Includes "Zoznam povinných osôb", "eGov služby", "Ďalšie služby", "Štatistické prehľady", "Zaregistrovať sa do RPI", "Prihlásenie do RPI", "Vyhľadanie o prístupnosti", "Udalosti", "Mapa stránok", "Newsletter", "RSS", and "Integrácie".
- Vitajte na webovom sídle Registra priestorových informácií (RPI):** A central text block providing information about the RPI and its services.
- Aktivita registra:** A section with a gear icon and a list of recent updates, including "Masa hrúbky kvartérneho pokrovy SR 1: 500 000" and "Masa prostredných tvorov kvartérnych ušobien 1:500 000 - WMS".
- Obsah registra:** A section with a pie chart showing the distribution of content: 80% "služba", 20% "dátová sada", and 0% "iné".
- Vyhľadávané výrazy v slovníku:** A section with a magnifying glass icon and a list of search terms, including "Bazén INSPIRE špecifikácia údajov", "Ontológia", "Priestorový objekt", "Jedinečný identifikátor", "Dynamická segmentácia", "Priestorová ríchlivosť", "Geodetický súradnicový systém", "Referenčný letislavový bod", and "Open Geospatial Consortium (OGC)".
- Terminologický slovník:** A section with a lightbulb icon and a description of the web application for searching and displaying terms.
- Validačná služba:** A section with a checkmark icon and a description of the web application for validating metadata.
- Prihlásenie do RPI:** A section with a gear icon and a description of the registration process.
- Registrácia povinnej osoby:** A section with a person icon and a description of the registration process for mandatory users.
- Oblúbené dokumenty:** A section with a star icon and a list of documents, including "Smernica o INSPIRE" and "Zákon o NPI".

Obr.13. Webové sídlo RPI

²⁰ <https://rpi.gov.sk>

Pre zabezpečenie prístupu k priestorovým údajom prostredníctvom sieťových služieb MŽP SR prevádzkuje aj Národný Geoportál²¹.

Obr.14. Webové sídlo Národný geoportál

Proces koordinácie implementácie a zabezpečenia prevádzky infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike je realizovaný prostredníctvom nasledovných organizačných zložiek:

- MŽP SR²²

V Slovenskej republike bola úloha gestorstva za Smernicu INSPIRE zadaná uznesením vlády Slovenskej republiky č. 745 z 03.10.2007 MŽP SR. MŽP SR taktiež zabezpečuje organizáciu aktivít Koordinačnej rady a Expertnej skupiny NIPI.

Okrem uvedeného zabezpečuje aj plnenie úloh:

- Koordinácie INSPIRE, Open Data a eGovernment aktivít²³,
- INSPIRE Committee Member (IC),
- INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG)²⁴,
- ISA2 Working Group on Geospatial Solutions (ISA2 WGGS)²⁵.

²¹ <https://geoportal.gov.sk>

²² <https://www.minzp.sk/inspire/>

²³ <https://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/egovopen-data>

²⁴ <http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-e/inspire-mig>

²⁵ <https://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-e/isa2-wggs>

- Koordinačná Rada Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií (KR NIPI)²⁶ je poradným orgánom ministra životného prostredia Slovenskej republiky. KR NIPI je tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy. KR NIPI je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia. Jej hlavnou úlohou je koordinácia činnosti povinných osôb pri uplatňovaní zákona o NIPI. Členov menuje a odvoláva minister životného prostredia.
- Expertná skupina Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií (ES NIPI)²⁷ je zriadená pre účely odbornej podpory implementácie a využitia NIPI. Je tvorená zástupcami poskytovateľov a používateľov priestorových údajov a služieb. Expertná skupina je poradnou zložkou Koordinačnej rady NIPI (KR NIPI) a zriaďuje sa na plnenie úloh vyplývajúcich zo súvisiacej legislatívy a záverov rokovaní KR NIPI. Cieľom ES NIPI je taktiež poskytnúť priestor na diskusiu k otázkam súvisiacim s procesom budovania a prevádzky NIPI a jej prepojenia na ďalšie súvisiace aktivity a iniciatívy (eGovernment, Open Data a iné). V prípade potreby zabezpečenia diskusie k špecifickým témam je možné zriadiť špecifické podskupiny (technické pracovné skupiny).

Doposiaľ bol proces koordinácie prioritne zameraný na poskytovateľov priestorových údajov a služieb, pričom často sú títo poskytovatelia zároveň aj užívatelia údajov a služieb iných poskytovateľov. Zastúpenie „čistých“ používateľov bolo zatiaľ veľmi nízke.

V rámci posilnenia koordinácie a podpory implementácie INSPIRE v SR bol v priebehu mesiaca február 2020 realizovaný prieskum Implementácie legislatívy INSPIRE a záujmu o projektovú podporu²⁸.

Následne na jar 2021 MŽP SR formálne oslovilo²⁹ 47 povinných osôb (Príloha č.1) s informáciou o legislatívnych požiadavkách INSPIRE. Okrem toho boli povinným osobám zaslané informácie o stave ich metaúdajov v RPI a požiadavka na identifikáciu ďalších priestorových údajov, vrátane možnosti identifikácie záujmu o podporu pri plnení požiadaviek INSPIRE prostredníctvom projektu ESPUS (viac informácií v kapitole 6 Analýza GeoProfilov a Passportov).

4.3 Metaúdaje

Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie. Prostredníctvom metaúdajov poskytovatelia priestorových údajov a služieb tieto „registrujú“ v infraštruktúre, pričom o nich poskytujú základné informácie od ich názvu, cez stručný popis obsahu, podmienky ich využívania až po kontaktné údaje na relevantné zodpovedné organizácie. Používatelia by mali byť schopní s pomocou metaúdajov ľahšie a presnejšie vyhľadať priestorové údaje a služby,

²⁶ <http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/kr-nipi>

²⁷ <http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi>

²⁸ https://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/kr-nipi/inspire_implementation_podpora

²⁹ <https://drive.geocloud.sk/s/6WFjjjyRGw8R3Ce>

ktoré potrebujú a na základe obsahu metaúdajov vedieť lepšie posúdiť možnosti použitia obsahu a funkcionality, ktoré popisujú.

Súvisiace legislatívne požiadavky na metaúdaje definuje Smernica INSPIRE, Nariadenia pre metaúdaje³⁰ ako aj Technické usmernenia³¹, zákon a vyhláška NIPI. V zmysle týchto požiadaviek mali byť všetky identifikované súbory priestorových údajov zdokumentované do roku 2013.

Metaúdaje vytvárajú poskytovatelia priestorových údajov a služieb buď prostredníctvom RPI, alebo iných aplikácií určených na tvorbu a správu metaúdajov. Metaúdaje je však potrebné evidovať v RPI, aby boli dostupné cez Národnú vyhľadávaciu službu³² pre potreby plnenia súvisiacich legislatívnych požiadaviek. Táto služba umožňuje vyhľadávanie metaúdajov tak cez grafické užívateľské rozhranie RPI³³, ako aj cez Národný Geoportál³⁴ alebo INSPIRE Geoportál Európskej komisie³⁵.

Metaúdaje tak predstavujú dôležitú bránu k samotným službám, ktoré sprístupňujú priestorové údaje. Ich kvalita a aktuálnosť preto výrazne ovplyvňujú prístup k priestorovým údajom a hodnotenie implementácie INSPIRE v SR. V súčasnosti metaúdaje poskytujú len niektorí poskytovatelia, a to v rôznom rozsahu a kvalite. K termínu iniciácie projektu ESPUS (obdobie 1Q 2020) - za SR na základe analýzy metaúdajov v RPI boli identifikované a porovnané hlavné rezorty reprezentujúce poskytovateľov priestorových údajov a služieb³⁶.

• Metaúdaje v RPI podľa rezortov

Obr.15. Rozloženie počtu metaúdajov v RPI podľa rezortov (1Q/2020)

³⁰ <https://inspire.ec.europa.eu/Legislation/Metadata/6541>

³¹ <https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines2/Metadata/6541>

³² <https://rpi.gov.sk/sk/služby-metaudajov/narodna-vyhľadavacia-služba>

³³ <https://rpi.gov.sk/client/map/#inspire>

³⁴ <https://geoportal.gov.sk>

³⁵ <https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/>

³⁶

<https://docs.google.com/presentation/d/1deXcGLTcOGpDCBq1ZY1UTJDFTs8VQq3oAiiSNnQP7ZE/edit#slide=id.p1>

Uvedené porovnanie poukazuje na výraznú nevyváženosť v oblasti registrácie priestorových údajov a služieb na rezortnej úrovni. Rovnako aj v rámci rezortov s relatívne vysokým počtom metazáznamov je možné okrem rezortu MŽP SR vidieť dosť heterogénny pomer zastúpenia jednotlivých organizácií reprezentujúcich povinné osoby v zmysle zákona o NIPI, vrátane počtu samotných metazáznamov.

Obr.16. Metaúdaje za povinné osoby v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (1Q/2020)

Obr.17. Metaúdaje za povinné osoby v rezorte Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (1Q/2020)

Obr.18. Metaúdaje za povinné osoby v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (1Q/2020)

V rámci celkového hodnotenia situácie v oblasti metaúdajov boli identifikované nasledovné silné a slabé stránky:

Medzi pozitívne aspekty v oblasti metaúdajov patria:

- Relatívne vysoký počet všetkých metaúdajov (v porovnaní s inými EÚ a EFTA krajinami).
- Relatívne vysoký počet všetkých metaúdajov pre INSPIRE prioritné datasety.
- Podobný počet metazáznamov pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov.
- Snaha o štandardizáciu názvoslovia metazáznamov pre INSPIRE harmonizované údaje a služby.
- Nástup prepájania metazáznamov pre datasety s metazáznamami pre zobrazovacie a ukladacie služby.
- Pre podporu implementácie požiadaviek na metaúdaje bol pripravený Národný metaúdajový profil³⁷.

V rámci najvýraznejších nedostatkov boli identifikované nasledovné medzery:

- Samotná absencia metaúdajov pre priestorové údaje.
- Častá absencia metaúdajov pre sieťové služby poskytujúce priestorové údaje.
- Nedostatočné prepájanie metaúdajov datasetov a služieb.
- Nevhodné názvy metaúdajov súborov a služieb priestorových údajov.
- Nevhodná štruktúra metaúdajov a súborov priestorových údajov.
- Heterogénna dokumentácia podmienok prístupu.

4.4 Priestorové údaje

Priestorové údaje sú všetky údaje o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť³⁸. V kontexte INSPIRE sú požiadavky na priestorové údaje regulované v Smernici INSPIRE, Nariadeniach pre interoperabilitu³⁹, Technickými usmerneniami⁴⁰, zákonom a vyhláškou NIPI.

V zmysle uvedených požiadaviek mali byť do roku 2013 identifikované a sprístupnené v aktuálnej štruktúre (AsIs) všetky digitálne súbory priestorových údajov, spadajúce pod 32 tém definovaných v prílohách I-III smernice INSPIRE a zákona NIPI⁴¹. INSPIRE harmonizované údaje spadajúce pod témy v prílohe I mali byť zosúladené s požiadavkami na interoperabilitu do roku 2012 a údaje z tém II a III do roku 2020.

V súlade s článkom 1 smernice INSPIRE by mala identifikácia súborov údajov zohľadniť aj požiadavky priestorových údajov na implementáciu, monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ v rôznych právnych aktoch environmentálneho legislatívneho rámca. V zmysle uvedeného boli zo strany Európskej komisie identifikované tzv. INSPIRE prioritné datasety⁴².

K začiatku roku 2020 boli za SR k dispozícii harmonizované údaje za 8 tém z prílohy I, 2 témy z prílohy II a 4 témy z prílohy III⁴³.

- Priestorové údaje
 - Sú definované v 32+2 INSPIRE témach
 - Definovaný obsah a štruktúra INSPIRE UML modelom cez Údajové špecifikácie

Obr.19. Prehľad dostupnosti harmonizovaných priestorových údajov pre jednotlivé témy za SR (1Q/2020)

³⁸ <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/3/20160501#paragraf-2.pismo-g>

³⁹ <https://inspire.ec.europa.eu/Legislation/Data-Specifications/2892>

⁴⁰ <https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines/Data-Specifications/2892>

⁴¹ <https://inspire.gov.sk/implementacia/interoperabilita/inspire-tmy>

⁴² <https://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tps-ipd>

⁴³ <https://drive.geocloud.sk/s/nYG9nyaWnM9Yk2H>

Z pohľadu celkového množstva bolo na Európskom geoportáli za SR identifikovaných 300 metazáznamov pre súbory priestorových údajov, z ktorých bolo zrejmé, že len 25 súborov priestorových údajov je dostupných aj prostredníctvom ukladacích služieb. V prípade INSPIRE prioritných datasetov bolo pripravených 52 metazáznamov, z ktorých bolo 10 dostupných prostredníctvom ukladacích služieb.

Overall trends summary (from 07 Jan to 10 oct)						Priority data sets trends summary (from 07 Jan to 10 oct)					
date	10 October 2019					date	10 October 2019				
Code	Metadata	Diff metadata	Downloadable	Diff download	Ratio DW/MD	Code	Metadata	Diff metadata	Downloadable	Diff download	Ratio DW/MD
ie	42	-4	0	-4	0.00	ch	0	0	0	0	0.00
ch	186	-6	2	0	0.01	cy	5	0	0	-5	0.00
el	57	16	2	-31	0.04	ie	19	0	0	0	0.00
cy	42	0	3	-30	0.07	li	0	0	0	0	0.00
bg	169	152	4	4	0.02	pl	12	11	0	0	0.00
is	104	10	7	0	0.07	uk	0	0	0	0	0.00
it	21159	520	7	7	0.00	fr	93	-12	1	1	0.01
hr	128	-25	9	5	0.07	hr	15	1	1	0	0.07
li	77	3	10	2	0.13	no	27	11	1	1	0.04
ee	75	2	14	2	0.19	it	14	2	1	0	0.07
lv	165	13	17	17	0.10	ee	21	0	2	1	0.10
si	95	-8	22	13	0.23	el	54	16	2	-28	0.04
hu	139	11	23	23	0.17	hu	20	7	2	2	0.10
ro	115	-7	25	4	0.22	is	2	0	2	0	1.00
sk	300	-6910	25	19	0.08	lv	25	25	2	2	0.08
pl	34955	3541	26	-27	0.00	bg	148	148	4	4	0.03
se	296	18	27	14	0.09	si	9	5	6	5	0.67
fi	613	-51	38	6	0.06	se	49	23	8	8	0.16
cz	150	-1	39	26	0.26	ro	21	0	10	0	0.48
dk	223	30	39	19	0.17	sk	52	40	10	8	0.19
no	181	-53	39	36	0.22	cz	40	1	13	9	0.33
uk	15394	367	48	-11	0.00	fi	16	-2	15	5	0.94
nl	192	0	76	1	0.40	dk	55	16	20	15	0.36
lt	152	103	114	114	0.75	de	76	6	23	-15	0.30
pt	694	-76	115	-11	0.17	nl	52	10	23	11	0.44
mt	158	-1	137	0	0.87	pt	134	1	28	2	0.21
es	226	-1	150	15	0.66	mt	54	0	54	3	1.00
lu	214	-11	192	-16	0.90	lu	61	-6	59	-6	0.97
be	600	46	245	92	0.41	be	112	8	63	35	0.56
at	553	0	421	12	0.76	lt	74	74	63	63	0.85
de	30523	-1775	10733	1211	0.35	at	89	13	75	11	0.85
fr	41666	2845	12788	11008	0.31	es	84	3	83	3	0.99
Total	149643	-1252	25397	12520	0.17	Total	1433	411	572	135	0.40

Obr.20. Prehľad dostupnosti metaúdajov a samotných priestorových údajov prostredníctvom ukladacích služieb kumulatívne a pre INSPIRE prioritné datasety za SR (1Q/2020)

Uvedené informácie potvrdzujú nízku mieru dostupnosti AsIs aj INSPIRE priestorových údajov v rámci INSPIRE tém, ako aj INSPIRE prioritných datasetov.

Z pohľadu hodnotenia situácie v oblasti harmonizácie a interoperability priestorových údajov je možné posúdiť situáciu nasledovne:

Medzi pozitívne aspekty je možné uviesť:

- Vysoké pokrytie INSPIRE datasetov za témy z I prílohy.
- Dostupnosť údajov prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb.
- Dostupnosť údajov cez Národný Geoportál i webové sídla Povinných osôb.
- Prvé testy validácie súladu voči požiadavkám na interoperabilitu cez INSPIRE referenčný validátor.
- Prvé testy datasetov v oblasti ich dostupnosti a využiteľnosti cez Národný Geoportál a desktop GIS QGIS⁴⁴.
- Pre podporu implementácie požiadaviek na interoperabilitu bolo iniciované zdieľanie mapovacích tabuliek⁴⁵.

⁴⁴ <https://qgis.org>

⁴⁵ <https://inspire.gov.sk/implementacia/interoperabilita/harmonizacia-dajov-mapovacie-tabuky>

Medzi najvýraznejšie nedostatky patria:

- Nízka miera identifikovaných a dostupných AsIs súborov priestorových údajov.
- Obmedzená dostupnosť harmonizovaných INSPIRE datasetov.
- Malé množstvo dostupných INSPIRE prioritných datasetov.
- Diskutabilná miera súladu harmonizovaných súborov s požiadavkami na interoperabilitu.
- Nízka miera informácií o využívaní AsIs a INSPIRE súborov.
- Absencia priestorových údajov v INSPIRE napriek ich dostupnosti cez Portál otvorených dát⁴⁶.

4.5 Služby priestorových údajov

Služba priestorových údajov (SPÚ) je informačná činnosť s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov alebo so súvisiacimi metaúdajmi prostredníctvom počítačovej aplikácie⁴⁷.

Problematiku SPÚ vymedzuje Smernica INSPIRE, súvisiace legislatívne požiadavky⁴⁸, Technické usmernenia⁴⁹, zákon a vyhláška NIPI.

Obr.21. Služby priestorových údajov v kontexte INSPIRE

⁴⁶ <https://data.gov.sk/>

⁴⁷ <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/3/20160501#paragraf-2.pismo-d>

⁴⁸ <https://inspire.ec.europa.eu/Legislation/Spatial-Data-Services/580>

⁴⁹ <https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines2/Spatial-Data-Services/580>

SPÚ sa ďalej členia⁵⁰ na tri kategórie služieb na základe stupňa interoperability:

- SPÚ podľa Nariadenia pre Sieťové služby
 - Vyhľadávacie služby
 - Zobrazovacie služby
 - Ukladacie služby
 - Transformačné služby
- SPÚ podľa Nariadenia pre Interoperabilitu
 - Spúšťacie služby priestorových údajov (invokable)
 - Interoperabilné služby priestorových údajov
 - Harmonizované služby priestorových údajov
- Ostatné SPÚ

V zmysle súvisiacich legislatívnych požiadaviek mali byť vyššie uvedené služby sprístupnené do roku 2016.

Z údajov dostupných za 3Q/2019 bolo za Slovenskú republiku dostupných cez EC Geoportál 18 zobrazovacích a 19 ukladacích služieb (Obr.22). Z uvedeného množstva tvorili približne polovicu INSPIRE prioritné datasety (Obr. 23).

Obr.22. Prehľad dostupnosti zobrazovacích a ukladacích služieb za SR a ČR 4Q/2019

⁵⁰ <https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/sds>

Slovakia

260 | 19 | 18

Reálne dostupné údaje

- Témy z prílohy I (ÚGKK SR, MŽP SR)
- INSPIRE prioritné datasety

Harvesting report

Executed on 2019-10-01 22:04:13. Retrieved metadata records count: 499

Complete overview of the harvest session

Filtered results

Obr.23. Prehľad dostupnosti zobrazovacích a ukladačích služieb pre INSPIRE prioritné datasety za SR 4Q/2019

Uvedené skutočnosti potvrdzujú nedostatočný stav dostupnosti služieb priestorových údajov. Z pohľadu hodnotenia tejto INSPIRE komponenty je potrebné zohľadniť nasledovné špecifiká:

Z pozitívnych aspektov je možné spomenúť:

- Dostupnosť sieťových služieb pre INSPIRE prioritné datasety.
- Sieťové služby sprístupňujúce INSPIRE harmonizované datasety.
- Vyrovnaný pomer zobrazovacích a ukladačích služieb.
- Na podporu využívania sieťových služieb boli pripravené usmernenia o možnostiach využívania INSPIRE zobrazovacích⁵¹ a ukladačích služieb⁵².

K zoznamu najdôležitejších nedostatkov patria:

- Plnenie požiadaviek v oblasti kvality služieb (predovšetkým dostupnosť).
- Súlad s požiadavkami na INSPIRE služby.
- Použitelnosť služieb v klientských web a desktop aplikáciách.

⁵¹ <https://inspire.gov.sk/implementacia/vyuvanie-a-prklady-implementacie-inspire/vyuvanie-zobrazovacch-sluieb>

⁵² <https://inspire.gov.sk/implementacia/vyuvanie-a-prklady-implementacie-inspire/vyuvanie-ukladacch-sluieb>

4.6 Zdieľanie údajov a služieb

V zmysle požiadaviek na zdieľanie údajov a služieb, mali byť prijaté opatrenia podporujúce výmenu priestorových údajov medzi orgánmi verejnej správy na národnej úrovni ako aj s orgánmi a inštitúciami Európskeho spoločenstva. Súvisiace legislatívne požiadavky a technické usmernenia špecifikuje Smernica INSPIRE, súvisiace legislatívne Usmernenie⁵³, Technické usmernenia⁵⁴, zákon a vyhláška NIPI.

Do roku 2013 mali byť prijaté opatrenia na podporu sprístupnenia a využívania priestorových údajov bez procesných prekážok. Napriek úsiliu prípravy Vzorov a príkladov dohôd o spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov⁵⁵ je situácia veľmi heterogénna, čo potvrdzuje široké spektrum dokumentovaných podmienok zdieľania priestorových údajov a služieb v metaúdajoch⁵⁶.

- Hlavné identifikované problémy
 - Nesprávna a rôznorodá dokumentácia podmienok prístupu

Podmienky prístupu - 38
Špecifických podmienok

ConditionsApplyingToAccessAndUse
neuplatňujú sa žiadne podmienky
podmienky neznáme
neuplatňujú sa žiadne podmienky
na conditions apply
neznáme podmienky
žiadne podmienky sa neuplatňujú
INSPIRE Základná Smernica
Údaje sa poskytujú bezodplatne v zmysle podmienok poskytovateľa
https://portal.ec.europa.eu/inspire/en/4.0/need-es
Údaje sa poskytujú bezodplatne.
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok
Nie je
Služba je poskytovaná za poplatok.
Údaje sa poskytujú bezodplatne.
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok
1. Vektorové mapy určitého operátora sú verejne prístupné bez
2. Vektorové katastrálne mapy sú verejne prístupné bez poplatku
bez obmedzenia s riadením autoritných práv
Dátová sada prístupná na základe povolenia ministerstva pôdy
Verejne prístupné dáta bez obmedzenia pri publikovaní v copy
Verejne prístupné dáta bez obmedzenia pri publikovaní v copy
Licence: Creative Commons Attribution
Verejne prístupné dáta bez obmedzenia pri publikovaní v copy
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
neuplatňujú sa žiadne podmienky (Creative Commons Attribution
ďalšie obmedzenia
ďalšie obmedzenia
autorský zákon
Nariadenie EÚ No 1159/2013
bez obmedzenia
INSPIRE základná Smernica, CC BY (Licenčná zmluva uzavretá po
INSPIRE základná Smernica, CC BY (Licenčná zmluva uzavretá
pošťa. úst. 3 48 v n.ú. autoritného zák. 2 632/2002 medzi
ESPRIT spol. s r.o. a Slovenská agentúra životného prostredia)
INSPIRE základná Smernica, CC BY (Licenčná zmluva uzavretá s
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (H
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC
na základe preberateľského

Obmedzenia prístupu - 71
Špecifických hodnôt!

Obr.24. Veľká heterogenita podmienok zdieľania priestorových údajov a služieb v metaúdajoch 4Q/2020

Positívny vplyv na mierne zlepšovanie situácie mal nárast aktivít súvisiacich s iniciatívou Open Data, kde mnohí poskytovatelia začali využívať na dokumentáciu podmienok licencie Creative commons. Problémom však ostáva absencia Slovenskej lokalizácie tohto licenčného rámca.

Celkové posúdenie INSPIRE komponentov harmonizovaného zdieľania priestorových údajov a služieb:

Positívne aspekty hodné zreteľa:

- Zvyšovanie povedomia o potrebe dokumentácie podmienok harmonizovaného zdieľania.
- Posilnenie bezplatného zdieľania priestorových údajov medzi inštitúciami verejnej správy.
- Iniciačia diskusie o hodnote za (verejnú) peniaze.

⁵³ <https://inspire.ec.europa.eu/Legislation/Data-and-Service-Sharing/62>

⁵⁴ <https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines2/Data-and-Service-Sharing/62>

⁵⁵ <https://inspire.gov.sk/vzory>

⁵⁶ <https://drive.geocloud.sk/s/CMn3M6oSybWmmck>

Aspekty, vyžadujúce zvýšenú pozornosť:

- Absencia využívania pripravených vzorov (navrhnutých INSPIRE licencií)
- Pretrvávajúce prípady predaja priestorových údajov medzi inštitúciami verejnej správy.
- Nedostatočná strojová spracovateľnosť a využiteľnosť informácií o licenciách /podmienkach zdieľania.

4.7 Monitoring

Predstavuje poslednú netechnickú komponentu INSPIRE. Jeho cieľom je nastaviť opatrenia na sledovanie a vyhodnocovanie procesu budovania a prevádzky infraštruktúry priestorových informácií. Problematiku detailnejšie špecifikuje Smernica INSPIRE, súvisiaca legislatíva⁵⁷, Technické usmernenia⁵⁸, zákon a vyhláška NIPI.

Spočiatku bol proces monitoringu vykonávaný každoročne, pričom bol doplnený aj reportingom (podávaním správ), kedy sa v trojročných intervaloch pripravovali sumárne hodnotiace textové správy INSPIRE reporty. Od roku 2019 boli nahradené kratšími reportmi pripravovanými každoročne s názvom Country Fiche, ktoré sú dopĺňané údajmi z Monitoringu na národnej⁵⁹ a EÚ úrovni⁶⁰.

INSPIRE Country Fiche Slovakia

- 1.SK Country fiche 2016
- 2.SK Country fiche 2019
- 3.SK Country fiche 2020
- 4.SK Country fiche 2021

Monitoring

- Celkový prehľad monitoringu za EÚ pre rok 2020 - Web INSPIRE EK
- Celkový prehľad za SK pre rok 2020 - Web INSPIRE EK
- Celkový prehľad monitoringu za EÚ pre rok 2019 - Web INSPIRE EK
- Celkový prehľad za SK pre rok 2019 - Web INSPIRE EK

Poskytujú informácie o stave implementácie INSPIRE/NIPI v ročných intervaloch prostredníctvom indikátorov tabuľkovej forme:

Rok publikácie	Monitorované obdobie
2010	SK Indikátory Monitoringu 2010
2011	SK Indikátory Monitoringu 2010
2012	SK Indikátory Monitoringu 2011
2013	SK Indikátory Monitoringu 2012
2014	SK Indikátory Monitoringu 2013
2015	SK Indikátory Monitoringu 2014
2016	SK Indikátory Monitoringu 2015
2017	SK Indikátory Monitoringu 2016
2018	SK Indikátory Monitoringu 2017
2019	SK Indikátory Monitoringu 2018

Reporting

Sumarizuje proces transpozície a implementácie INSPIRE/NIPI v širšom kontexte prostredníctvom textovej správy (reportu so štandardizovanou štruktúrou):

Rok publikácie	Reportovacie obdobie SK verzia	Reportovacie obdobie EN verzia
2010	SK INSPIRE Správa k roku 2010	SK INSPIRE Report till 2010
2013	SK INSPIRE Správa 2010-2013	SK INSPIRE Report 2010-2013
2016	SK INSPIRE Správa 2013-2015	

INSPIRE in your Country > Slovakia

In this section you can find information about INSPIRE in the countries implementing INSPIRE.

Information | Contact Points | MIG Representatives | SDICs/LMOs | Pool of Experts

Slovakia

Website
inspire.gov.sk

National Geoportal
geoportal.gov.sk

Monitoring & Reporting Information

<p>INDICATORS</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicator 2012 Indicator 2013 Indicator 2014 Indicator 2015 Indicator 2016 Indicator 2017 Indicator 2018 Indicator 2019 	<p>REPORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> English report 2010 Original language report 2010 English report 2013 Original language report 2013 Original language report 2016
---	---

COUNTRY FICHE

2016: PDF format MS word format	2020: PDF format HTML format
2019: PDF format	2021: PDF format HTML format

Obr.25. INSPIRE Monitoring a Reporting za SR

⁵⁷ <https://inspire.ec.europa.eu/Legislation/Monitoring-and-Reporting/69>

⁵⁸ <https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines2/Monitoring-and-Reporting/69>

⁵⁹ <https://inspire.gov.sk/implementacia/monitoring-a-reporting>

⁶⁰ <https://inspire.ec.europa.eu/INSPIRE-in-your-Country/SK>

Od roku 2020 začal byť proces monitoringu plne automatizovaný, pričom jeho realizácia prebieha na základe informácií poskytovaných prostredníctvom metadát, ktoré sú za SR zasielané (harvestované) na INSPIRE Geoportál Európskej komisie (EK) prostredníctvom národnej vyhľadávacej služby. Každoročne k termínu 15.12. sú za SR zo strany EK uložené metaúdaje a informácie v nich pre výpočet hodnôt indikátorov INSPIRE monitoringu. Tieto indikátory sledujú jednotlivé technické INSPIRE komponenty a špecifické aspekty. Hodnoty indikátorov následne indikujú zlepšenie alebo zhoršenie situácie v danej oblasti.

Indicators in support of Commission Decision (EU) 2019/1372 implementing Directive 2007/2/EC (INSPIRE) as regards to monitoring and reporting

Slovakia 🇸🇰

MD Catalogue URL: https://rpi.gov.sk/rpi_csw/Service.svc/post
Endpoint ID: INSPIRE-da77b119-9d6e-11e7-b5a7-52540023a883
The date of harvest metadata: 2019-12-17

Monitoring Indicators 2019

Obr.26. INSPIRE Monitoring za SR na konci roku 2019⁶¹

⁶¹ https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2019_details.html?country=sk

Od roku 2020 prešla EK v INSPIRE monitoringu pri indikátoroch v oblasti súladu s požiadavkami na metaúdaje, monitoringu dostupnosti súborov priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb a monitoringu súladu sieťových služieb z hodnotenia cez absolútne číselné hodnoty na grafické pomerné hodnotenie aktuálneho stavu a vývojových trendov (Obr. 27).

Obr.27. INSPIRE Monitoring za SR na konci roku 2020⁶²

⁶² https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2020_details.html?country=sk

Celkovo je možné konštatovať, že napriek viacerým doterajším zmenám v procese monitoringu INSPIRE, poskytuje táto INSPIRE komponenta cenné informácie indikujúce stav budovania a prevádzky NIPI v SR. Aj keď poskytuje celkový prehľad za Slovensko ako členskú krajinu pre EK, absentuje priestor na detailnejší monitoring na národnej úrovni.

Medzi prínosy monitoringu patria:

- Poskytovanie objektívneho stavu kondície NIPI.
- Možnosť porovnania situácie v SR s ostatnými krajinami EÚ a EFTA.
- Eliminácia subjektívneho hodnotenia.

Prináša však aj výzvy ako:

- Zohľadniť výzvy spojené s problémom publikovania metaúdajov pre AsIs ako aj INSPIRE datasety, kedy dochádza k redukcii hodnôt indikátorov pre interoperabilitu.
- Zabezpečiť požiadavky na kvalitu služieb (neočakávaný výpadok služieb) v čase harvestingu pre INSPIRE monitoring.
- Preniesť monitoring aj na národnú úroveň.

5. INSPIRE Akčný Plán 2016 - 2021

Po roku 2016 bol pre posilnenie implementácie INSPIRE v SR pripravený a schválený INSPIRE Akčný plán 2016-2021⁶³.

	Názov Aktivity (Výstup aktivity)	Míľnik	Gescia	Poznámka	Stav plnenia
	Koordinácia				
01	Príprava INSPIRE implementačnej stratégie (INSPIRE implementačná stratégia)	09/2016	MŽP SR / KR NIPI	Dokument poskytujúci podrobné spresnenie podmienok implementácie legislatívnych požiadaviek Smernice INSPIRE (2007/2/ES) pre obdobie rokov 2016 - 2020	Splnená
02	Koordinácia aktivít Expertnej skupiny a Technických skupín (Organizovanie a dokumentácia aktivít a výstupov Expertnej skupiny a Technických skupín)	2016 - 2020	MŽP SR / KR NIPI	Pravidelné informácie poskytované členom Koordinačnej rady a publikované prostredníctvom webstránok SK INSPIRE	Plnená priebežne
03	Koordinácia s aktivitami eGovernment a Open Data (Úlohy a výstupy v súlade s požiadavkami eGovernment a príprava údajov pre Portál otvorených dát + ďalšie súvisiace výstupy)	2016 - 2021	MŽP SR / ÚPVII / USVROS / KR NIPI	Koordinácia s aktivitami eGovernment a Otvorených údajov	Plnená priebežne : * PS Lepšie dáta * OGP * ISA WGGG
04	Zvyšovanie povedomia o NIPI (Organizácia konferencií, EnviroIForum, INSPIRUJME SE, publikácia informácií cez webstránky SK INSPIRE)	2016 - 2021	MŽP SR / KR NIPI	Podujatia, publikované odkomunikované informácie a	Plnená priebežne
	Interoperabilita priestorových údajov a služieb				

⁶³ <https://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/akn-plan>

	Názov Aktivity (Výstup aktivity)	Míľnik	Gescia	Poznámka	Stav plnenia
05	Inventarizácia a vyhodnotenie INSPIRE mapovacích tabuliek (Zoznam identifikovaných INSPIRE mapovacích tabuliek s relevantnou aktualizáciou Registra Povinných osôb)	2016	MŽP SR	Výsledky analýzy implementované v Registry povinných osôb	Plnená priebežne
06	Usmernenie k Interoperabilite priestorových údajov a služieb (Aktualizované prezentácie a v prípade potreby aj video usmernenia)	2016	MŽP SR		Plnená priebežne
07	Identifikácia prioritných priestorových údajov (Identifikované priestorové údaje)	2016	MŽP SR / KR NIPI	Prioritizácia na základe aktivity MIWP " Priority list of data sets " a INSPIRE legislatívnych požiadaviek (novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE)	Plnená priebežne
08	Poskytnutie úvodných prioritných súborov priestorových údajov (Sprístupnené úvodné prioritné priestorové údaje)	2016	KR NIPI	Harmonizované súbory priestorových údajov - v prípade novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE. Pre ostatné prípady môžu ostať súbory v pôvodnej štruktúre v akej sú vytvárané a spravované.	Splnená
09	Poskytnutie všetkých prioritných súborov priestorových údajov (Sprístupnené zostávajúce prioritné priestorové údaje)	12/2018	MŽP SR / KR NIPI	* V rámci aktivít " MIWP action Priority list of data sets ".	Plnená priebežne
10	Poskytnutie ostatných súborov priestorových údajov v súčasnej podobe.	12/2016	KR NIPI	Poskytnutie súborov priestorových údajov spadajúcich obsahovo do definícií INSPIRE v súčasnej podobe (štruktúre)	Plnená priebežne

	Názov Aktivity (Výstup aktivity)	Míľnik	Gescia	Poznámka	Stav plnenia
	(Sprístupnené priestorové údaje v súčasnej podobe)				
11	Poskytnutie všetkých súborov priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE (Sprístupnené všetky harmonizované dostupné súbory priestorových údajov z prílohy I Smernice INSPIRE)	2017	KR NIPI		Splnená
12	Poskytnutie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE (Sprístupnené všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE)	2018	KR NIPI		Zatiaľ splnená len čiastočne
13	Poskytnutie všetkých zostávajúcich súborov priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE) (Sprístupnené všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE)	2020	KR NIPI		Zatiaľ splnená len čiastočne
	Metaúdaje				
14	Dokumentácia prioritných súborov priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov (Metaúdaje pre prioritné súbory priestorových údajov a služieb)	2016	MŽP SR / KR NIPI	* Na základe vývoja diskusie na Európskej úrovni INSPIRE aktivít " "MIWP 2021 - 2024" ".	Plnená priebežne
15	Dokumentácia ostatných súborov priestorových údajov v súčasnej podobe z príloh II a III Smernice	12/2016	KR NIPI		Plnená priebežne

	Názov Aktivity (Výstup aktivity)	Míľnik	Gescia	Poznámka	Stav plnenia
	INSPIRE)prostredníctvom metaúdajov (Metaúdaje pre ostatné súbory priestorových údajov v súčasnej podobe z príloh II a III Smernice INSPIRE				
16	Pravidelná aktualizácia metaúdajov pre harmonizované súbory priestorových údajov a služby, ktoré sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami a technickými odporúčaniami (Metaúdaje dokumentujúce harmonizované súbory priestorové údaje a služby)	2017-2021	KR NIPI		Plnená priebežne
	Služby priestorových údajov				
17	Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre zdokumentované prioritné súbory priestorových údajov (Prioritné súbory priestorových údajov dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)	TBD*	MŽP SR / KR NIPI		Plnená priebežne
18	Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre zdokumentované ostatné súbory priestorových údajov v súčasnej podobe (Ostatné zdokumentované súbory priestorových údajov v súčasnej podobe dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)	12/2016	KR NIPI		Plnená priebežne
19	Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky priestorové údaje z prílohy I Smernice INSPIRE (Všetky priestorové údaje z prílohy I Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom	2017	KR NIPI		Splnená

	Názov Aktivity (Výstup aktivity)	Míľnik	Gescia	Poznámka	Stav plnenia
	Národného a Európskeho Geoportálu)				
20	Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE (Všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)	2018	KR NIPI		Zatiaľ splnená len čiastočne
21	Poskytnutie vyhľadávacích, zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE (Všetky zostávajúce súbory priestorových údajov z príloh II a III Smernice INSPIRE dostupné prostredníctvom Národného a Európskeho Geoportálu)	2020	KR NIPI		Zatiaľ splnená len čiastočne
	Zdieľanie údajov a služieb				
22	Tvorba "Licenčnej politiky NIPI" (Dokument "Licenčnej politiky NIPI")	2016	TPVSS / KR NIPI		Splnená
23	Využívanie Harmonizovaných Dohôd o spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov	2016	KR NIPI	Využívaním Základných licencií	Zatiaľ splnená len čiastočne
	Monitoring a reporting				

	Názov Aktivity (Výstup aktivity)	Míľnik	Gescia	Poznámka	Stav plnenia
24	Príprava SK INSPIRE monitoringu pre 2015 - 2020 (SK INSPIRE Monitoring 2016-2021)	Každoročne	MŽP SR / KR NIPI		Splnená
25	Príprava SK INSPIRE Správ 2016, 2019 (SK INSPIRE Správy 2016, 2019)	2016, 2019	MŽP SR / KR NIPI		Splnená

Z celkového množstva 25 aktivít bolo:

- 7 splnených,
- 13 plnených priebežne,
- 5 splnených len čiastočne.

6. Analýza Geoprofilov a Passportov

Z dôvodu potreby poznania detailnejšieho stavu NIPI boli v rámci projektu ESPUS detailne analyzované metaúdaje registrované v RPI za jednotlivé povinné osoby, vrátane ich napojenia na súvisiace sieťové služby a tým samotné priestorové údaje. Zároveň boli identifikované aj ďalšie priestorové údaje, ktoré zatiaľ za povinnú osobu nie sú registrované v RPI. Tieto informácie boli komunikované s jednotlivými povinnými osobami v období 1Q/2020 prostredníctvom tzv. Geoprofilov⁶⁴.

V prípade Geoprofilov boli pre každú Povinnú osobu identifikované pri každom metazázname okrem jeho názvu a typu datasetu alebo služby aj súvisiace identifikátory, relevantné online zdroje, počty zviazaných služieb, správnosť prepojenia na INSPIRE Geoportál EK, súlad s INSPIRE špecifikáciou, validačné chyby a usmernenia na ich odstránenie.

Okrem toho MŽP SR požiadalo Povinné osoby o identifikáciu ďalších priestorových údajov v ich gescii prostredníctvom dokumentu Passport⁶⁵, v rámci ktorých mohli identifikovať prípadný záujem o podporu pri implementácii požiadaviek INSPIRE.

Celkovo bolo oslovených 47 Povinných osôb z ktorých v rôznej forme poskytlo odpoveď 46 organizácií. Z uvedeného počtu poskytlo 34 organizácií podrobnejšie údaje (Príloha č.2) v rámci ktorých bolo identifikovaných:

- 827 súborov priestorových informácií,
- 576 novoidentifikovaných datasetov,
- 527 vektorových datasetov,
- 114 rastrových datasetov (vrátane kompozícií raster + vektor),
- 1305 GB indikovaného diskového priestoru.

V rámci indikovaného záujmu o podporu pri implementácii INSPIRE prostredníctvom projektu ESPUS bolo identifikovaných:

- 15 organizácií so záujmom o podporu pri publikácii INSPIRE služieb (Príloha č.3),
- 20 organizácií so záujmom o podporu publikácie INSPIRE služieb cez infraštruktúru MŽP SR (Príloha č.4),
- 23 organizácií so záujmom o podporu pri INSPIRE harmonizácii (Príloha č.5).

S jednotlivými povinnými osobami bola iniciovaná spolupráca na odstránení identifikovaných nedostatkov, doplnení identifikovaných priestorových údajov, publikácii, harmonizácii, dokumentácii prostredníctvom metaúdajov, validácii prostredníctvom INSPIRE referenčného validátora a testovaní ich využiteľnosti.

⁶⁴ <https://drive.geocloud.sk/s/CKT9QW7eaGZggTP>

⁶⁵ <https://drive.geocloud.sk/s/5FKxRfNxEJkAdts>

7. Kvalita metaúdajov, údajov a služieb

Pre plnenie legislatívnych požiadaviek a očakávaní z praxe má veľký význam aj kvalita technologických komponentov INSPIRE. Obdobne sa dostávajú do popredia aj požiadavky na kvalitu údajov aj v rámci eGovernment aktivít. Z pohľadu INSPIRE sú aspekty požiadaviek na kvalitu regulované v samotnej Smernici, Nariadení pre metaúdaje, sieťové služby, interoperabilitu a služby priestorových údajov, vrátane technického reportu pre INSPIRE kvalitu údajov⁶⁶. V rámci kvality metaúdajov patria medzi najdôležitejšie aspekty aktuálnosť a úplnosť vyplnenia najdôležitejších metaúdajových položiek. Práve cez ne je následne vyhodnocovaný stav implementácie INSPIRE aj v SR. Medzi najdôležitejšie atribúty aj z užívateľského pohľadu patria

- Názov, typ, abstrakt (obsah) zdroja
- Podmienky a obmedzenia prístupu
- Lokátor a funkcia zdroja
- Kontaktné údaje na zodpovednú organizáciu

V prípade požiadaviek na kvalitu údajov, sú tieto špecifikované pre jednotlivé INSPIRE témy a len niektoré sú legislatívne záväzné⁶⁷.

V prípade sieťových služieb sa definujú 3 kategórie požiadaviek⁶⁸:

- Výkonnosť - Doba odpovede na zaslanie počiatočnej odpovede na požiadavku vyhľadávacej služby je v bežnej situácii najviac 3 sekundy. Pri 470 kilobajtovej snímke (napr. 800 × 600 pixlov s 8-bitovou hĺbkou farby) je čas odpovede na odoslanie počiatočnej odpovede na požiadavku zobrazovacej služby „získať mapu“ (Get Map) v bežnej situácii najviac 5 sekúnd. Bežná situácia predstavuje časy mimo prevádzkovej špičky. Je nastavená na 90 % času.
- Kapacita - Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na vyhľadávaciu službu je 30 požiadaviek za sekundu na dosiahnutie naplnenia kvalitatívnych kritérií. Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na zobrazovaciu službu je 20 požiadaviek za sekundu na dosiahnutie naplnenia kvalitatívnych kritérií.
- Dostupnosť - Pravdepodobnosť dostupnosti sieťovej služby je 99 % času.

Meranie prvých dvoch kvalitatívnych kritérií zatiaľ neprebiehalo, no v prípade posledného kritéria dostupnosti sú evidované prípady výpadkov, ktoré prekračujú povolené hranice. Celkovo je možné konštatovať, že problematika hodnotenia kvality sieťových služieb zatiaľ nie je systematicky podchytaná.

66

https://inspire.ec.europa.eu/documents/INSPIRE_/JRC83209_Online_Data_quality_in_INSPIRE.pdf

67

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A331%3A0001%3A0267%3AEN%3APDF>

68

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK-EN/TXT/?fromTab=ALL&from=EN&uri=CELEX%3A32009R0976>

V kontexte eGovernmentu sa v súčasnosti téma kvality údajov, aj priestorových, dostáva do popredia najmä s prebiehajúcou digitálnou transformáciou spoločnosti, ktorej jedným z cieľov je pristupovať k téme digitalizácie hospodárstva a spoločnosti koncepčne a uplatňovať nadrezortný princíp s cieľom výrazne pokročiť v digitálnej transformácii (Národná koncepcia informatizácie spoločnosti⁶⁹).

Kvalita (v širšom kontexte) je miera, s akou súbor vlastných charakteristík objektu spĺňa požiadavky, resp. dátová kvalita je súbor znakov, pomocou ktorých popisujeme požadované vlastnosti dát ako sú bezchybnosť, dôveryhodnosť, integrita, dostupnosť alebo spoľahlivosť⁷⁰.

Primárne požiadavky alebo súbory znakov, ktoré majú údaje a datasety spĺňať, sú prevažne definované legislatívnymi požiadavkami, štandardmi, internými metodickými predpismi a usmerneniami, ktoré sú záväzné pre tvorcov a správcov údajov. Za sekundárne kvalitatívne požiadavky môžeme považovať požiadavky konzumentov. Tí vyžadujú pre svoje potreby kvalitné a rýchlo dostupné údaje. Vzájomným analytickým prepojením údajov vzniká dopyt po ich vyššej kvalite a následne poskytovaných kvalitných službách (napríklad integračné rozhrania, API). Pred poskytovateľmi tak stoja výzvy v oblasti zvyšovania kvality údajov, ich harmonizácie a poskytovania služieb.

Potreba riadenia kvality a implementovania procesov s cieľom zvýšiť kvalitu údajov a služieb tak nadobúda na národnej úrovni na význame, a mala by byť zameraná aj na odbúranie rezortizmu. Úlohu celonárodného koordinačného uzla pre dátovú kvalitu prevzalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré pripravilo návrh Zákona o údajoch⁷¹, ktorý je v legislatívnom procese vyhodnocovania pripomienok po medzirezortnom pripomienkovom konaní. V navrhovanom znení definuje zvyšovanie kvality údajov a interoperability ako verejný záujem.

Z platnej legislatívy môžeme z pohľadu požiadaviek na kvalitu (aj keď nie je priamo kvalita údajov v legislatíve ukotvená) považovať za nástroj na jej zvýšenie referenčné registre ustanovené zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)⁷². Už z podstaty zákona vyplýva požiadavka na kvalitné údaje.

Ďalším legislatívnym predpisom je zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe⁷³, ktorý na základe § 14 odseku (1) a písmena g) kladie správcovi povinnosť zabezpečiť riadenie kvality. Tento predpis neobsahuje priamu povinnosť na kvalitu údajov, ale na kvalitu informačných technológií. Samozrejme sa očakáva, že IS obsahuje kvalitné údaje a nástroje na zvyšovanie kvality údajov a služieb.

⁶⁹ <https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf>

⁷⁰ <https://datalab.digital/dq/>

⁷¹ <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/55>

⁷² <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20201230>

⁷³ <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20201230>

8. Manažment priestorových údajov a služieb

Manažment priestorových údajov a služieb je téma, ktorá je zatiaľ na Slovensku regulovaná existujúcimi legislatívnymi požiadavkami, potrebami aplikačnej praxe a kapacitnými možnosťami dotknutých subjektov.

Systematicky však, až na niekoľko výnimiek, absentuje ucelený systém manažmentu (správy) pre celý životný cyklus spracovania priestorových údajov a súvisiacich služieb.

V prípade organizácií verejnej správy je vo väčšine prípadov správa týchto informačných zdrojov zabezpečovaná buď špecifickými geoinformačnými organizačnými jednotkami, alebo na všeobecných infromatických pracoviskách. Nemalé množstvo súvisiacich aktivít je zabezpečované externými subdodávateľskými kapacitami.

V lepšom prípade sú údaje manažované v databázových systémoch so serverovou aplikačnou podporou, ale stále zostáva nemálo organizácií, kde sú tieto údaje spravované na lokálnych zariadeniach v súborovom systéme.

Príklady dátových stratégií a architektúr sa začínajú len pomaly objavovať, paradoxne skôr z lokálnej (Dátová politika Open Data Bratislava⁷⁴) a regionálnej (Štandardy práce s dátami a Smernica dátovej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja), než z centrálnej národnej úrovne a aj to zatiaľ v širšom kontexte Dátových politík.

Taktiež je, okrem niektorých výnimiek, citelná absencia bližších usmernení pre podporu implementácie budovania, prevádzky a využívania NIPI.

V uvedenom kontexte medzi absentujúce témy patria:

- Vymedzenie konceptov manažmentu
- Procesy manažmentu
- Organizácia a role
- Podporné nástroje

Z pohľadu podpory NIPI je potrebné spomenúť aj témy

- Podpora pri identifikácii priestorových údajov
- Spracovanie geodát
- Integrácie priestorových údajov vzájomne i s nepriestorovými údajmi
- Harmonizácia
- Publikácia
- Dokumentácia metadátami
- Validácia
- Ochrana / Bezpečnosť
- Modelovanie
- Monitoring

⁷⁴ <https://opendata.bratislava.sk/page/data>

9. Využitie priestorových údajov a služieb

Harmonizované zdieľanie priestorových údajov a služieb by malo napomôcť zvýšeniu ich využívania.

Samotné využitie je však limitované rozsahom a aktualizáciou metaúdajov, ako ponukou a kvalitou samotných priestorových údajov a služieb, ktoré ich sprístupňujú. Významnú mieru zohrávajú aj existujúce podmienky prístupu, ktoré sú veľmi heterogénne medzi jednotlivými poskytovateľmi, ako aj v rámci jednotlivých datasetov a foriem ich zdieľania.

V priebehu roku 2018 MŽP SR realizovalo prieskum Užívateľský prieskum "Lepšie GeoDáta pre Slovensko", v rámci ktorého boli zbierané aj informácie zamerané na cieľovú skupinu užívateľov geodát⁷⁵.

Motivačné faktory využívania priestorových údajov boli heterogénne, ale z hľadiska počtu, rovnomerne rozložené. Najväčšie zastúpenie má biznis využitie doplnené o prípady legislatívnych požiadaviek verejného záujmu, ktoré dopĺňa osobné použitie, zvýšenie transparentnosti, verejný záujem a podpora tvorby pridanej hodnoty.

Aká je Vaša motivácia využívať priestorové údaje?

Obrázok č.28. Motivácia využívať priestorové údaje

Celkovo je však možné konštatovať, že detailnejšie údaje o rozsahu a forme využívania geodát a súvisiacich služieb absentujú. Časť údajov je poskytovaná v rámci INSPIRE country fiche, ale systematický prehľad v súčasnosti nie je k dispozícii.

75

<https://inspire.gov.sk/clanky/uvatesk-prieskum-lepie-geodata-pre-slovensko-efektivna-sprava-priestorovch-dajov-a-sluieb>

10. Adresovanie hlavných koncepčných oblastí

Na základe identifikovaného stavu infraštruktúry priestorových informácií v SR bude potrebné identifikovať hlavné koncepčné oblasti, ktoré je potrebné adresovať pre zabezpečenie plnenia legislatívnych požiadaviek INSPIRE a súvisiacich očakávaniach aplikačnej praxe. V rámci nich bude potrebné pripraviť Metodický rámec pre efektívnu správu a monitoring priestorových údajov a služieb.

Medzi tieto oblasti patria:

- Strategicko - legislatívna oblasť & synergie
- Koordinácia dotknutých subjektov
- INSPIRE komponenty
- Podpora využitia NIPI
- Posilnenie povedomia

Strategicko legislatívna oblasť & synergie

V rámci tejto oblasti bude potrebné prehodnotiť aktuálne strategické smerovanie budovania a prevádzky INSPIRE v kontexte so strategickými prioritami na EÚ a národnej úrovni. Taktiež bude potrebné pripraviť návrhy novelizácie NIPI legislatívy vo väzbe na zapracovanie aktuálnych legislatívnych zmien na EÚ úrovni, posilniť synergiu s iniciatívami ako Zelená dohoda⁷⁶, Európa pripravená na digitálny vek⁷⁷, Data eGovernment a Open Data a v neposlednom rade zohľadniť skúsenosti z doterajšej aplikačnej praxe.

Koordinácia dotknutých subjektov

Pri koordinácii bude potrebné posilniť mieru zapojenia tak na strane poskytovateľov, ako aj užívateľov priestorových údajov a služieb. Okrem zabezpečenia zdieľania relevantných informácií a podpory pri identifikácii, publikácii, harmonizácii a dokumentácii priestorových údajov a služieb bude potrebné posilniť aj kontrolné mechanizmy.

INSPIRE komponenty

Zabezpečenie budovania a prevádzky NIPI bude úzko súvisieť so zabezpečením dokumentácie priestorových údajov a služieb prostredníctvom úplných a aktualizovaných metaúdajov, sprístupnením priestorových údajov prostredníctvom služieb, ktoré budú spĺňať požiadavky na ich kvalitu a v neposlednom rade harmonizáciou priestorových údajov pre dosiahnutie požadovanej miery interoperability. Nemenej dôležité budú jasné podmienky zdieľania geodát a služieb a ich monitoring, ktorý okrem naplnenia legislatívnych požiadaviek prinesie aj prínosy pre samotných poskytovateľov a používateľov.

⁷⁶ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

⁷⁷ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sk

Podpora využitia NIPI

Pre posilnenie využiteľnosti geopriestorového obsahu a funkcionality bude potrebné lepšie porozumieť používateľským požiadavkám a potrebám. Zároveň bude potrebné hľadať spôsoby pre zber informácií o príkladoch využitia a podporovať aktivity a inovácie v tejto oblasti s prepojením na podporu verejného sektora v oblasti relevantných agiend, ale aj v širšom celospoločenskom kontexte pri podpore vhodných životných situácií pre podnikateľov, vedecký a neziskový sektor, ako aj pre širokú verejnosť.

Posilnenie povedomia

Nemenej dôležitým aspektom je aj komunikácia a zdieľanie informácií a znalostí tak v rámci komunity, ktorá sa problematike venuje už niekoľko rokov, ako aj v hľadaní prepojení a synergií s novými komunitami a oblasťami, ktoré môžu priniesť nové požiadavky a perspektívu a pomôcť tak zvýšiť celkové povedomie o prínosoch a výzvach harmonizovaného zdieľania priestorových údajov a služieb. Nemenej dôležité bude posilňovanie kapacít a zvyšovanie atraktivity problematiky aj pre nových záujemcov, ktorí ju budú môcť posunúť ďalej.

11. The Location Interoperability Framework Observatory (LIFO)

Predstavuje jednu z viacerých aktivít iniciatívy ELISE⁷⁸ (The European Location Interoperability Solutions for e-Government (ELISE)), realizovanej Európskou komisiou s cieľom podpory digitálneho výkonu governmentu prostredníctvom geopriestorových údajov a informácií o polohe.

LIFO⁷⁹ monitoruje implementáciu osvedčených postupov interoperability údajov o polohe v európskych orgánoch verejnej správy na základe úrovne prijatia odporúčaní v EULF blueprint⁸⁰.

Návrh rámca lokalizácie Európskej únie (EULF blueprint) je orientačný rámec na používanie informácií o polohe v politike a digitálnych verejných službách. Je plne v súlade s Európskym rámcom interoperability (EIF), prostredníctvom zohľadnenia všetkých aspektov „interoperability polohy“.

LIFO monitorovací mechanizmus sleduje 5 oblastí záujmu⁸¹:

- Zosúladenie stratégií a politík,
- Integrácia digitálnej vlády,
- Štandardizácia a opätovné použitie,
- Návrh investícií,
- Riadenie, partnerstvá a schopnosti.

V rámci týchto oblastí bolo identifikovaných 19 odporúčaní⁸², 6 rolí⁸³, 2 súvisiace rámce⁸⁴ a 49 prípadov dobrej praxe⁸⁵.

⁷⁸ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government>

⁷⁹ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/lifo-location-interoperability-framework-observatory/about>

⁸⁰ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/about>

⁸¹ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/eulf-blueprint-focus-area>

⁸² <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/eulf-blueprint-recommendation>

⁸³ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/eulf-blueprint-role>

⁸⁴ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/related-frameworks>

⁸⁵ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/eulf-blueprint/best-practices>

LIFO monitoring bol prvý krát realizovaný na dobrovoľnej báze využitím LIFO analytického modelu⁸⁶ vo viacerých krajinách EÚ v roku 2019, vrátane Slovenskej republiky⁸⁷.

Obrázok č.29. Hodnotenie SR v rámci LIFO 2019⁸⁸

⁸⁶ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/lifo-location-interoperability-framework-observatory/lifo-analytical-model>

⁸⁷ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/lifo-location-interoperability-framework-observatory/lifo-2019-factsheets>

⁸⁸ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/solution/lifo-location-interoperability-framework-observatory/lifo-interactive-dashboards-lifo-index>

12. Prílohy

Príloha č.1

Zoznam oslovených Povinných osôb

ID	Rezort/katégoria	Rezort / katégoria Skratka	Názov Povinnej osoby	Skratka názvu Povinnej osoby
1	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	MDVSR	Dopravný úrad	DU
2	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	MDVSR	Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.	LPS
3	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	MDVSR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	MDVSR
4	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	MDVSR	Národná diaľničná spoločnosť	NDS
5	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	MDVSR	Slovenská správa ciest	SSC
6	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	MDVSR	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	UPREKAPS
7	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	MDVSR	Železnice Slovenskej republiky	ZSR
8	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	MIRRI	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	MIRRI
9	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	MHSR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	MHSR
10	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	MKSR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	MKSR
11	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	MKSR	Pamiatkový úrad Slovenskej republiky	PUSR

ID	Rezort/katégoria	Rezort / katégoria Skratka	Názov Povinnej osoby	Skratka názvu Povinnej osoby
12	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	MOSR	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	MOSR
13	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	MOSR	Topografický ústav Banská Bystrica	TOPU
14	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	MOSR	Vojenské lesy a majetky	VLM
15	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Hydromeliorácie	HM
16	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Lesy Slovenskej republiky	LESYSR
17	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPaRVSR
18	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Národné lesnícke centrum	NLC
19	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum	NPPC
20	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Poľnohospodárska platobná agentúra	PPA
21	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.	PSSR
22	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky	SVPSSR
23	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	MPRVSR	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky	UKSUP

ID	Rezort/katégoria	Rezort / katégoria Skratka	Názov Povinnej osoby	Skratka názvu Povinnej osoby
24	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	MPSVRSR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	MPSVRSR
25	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	MŠVVŠSR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	MSVVaSSR
26	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	MVSR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	MVSR
27	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	MZSR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	MZSR
28	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	MZSR	Národné centrum zdravotníckych informácií	NCZI
29	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	MZSR	Úrad verejného zdravotníctva SR	UVZ
30	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽPSR	Slovenská agentúra životného prostredia	SAZP
31	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽPSR	Slovenský hydrometeorologický ústav	SHMU
32	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽPSR	Slovenská inšpekcia životného prostredia	SIZP
33	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽPSR	Slovenský vodohospodársky podnik	SVP
34	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽPSR	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	SGUDS
35	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽPSR	Štátna ochrana prírody	SOPSR

ID	Rezort/katégoria	Rezort / katégoria Skratka	Názov Povinnej osoby	Skratka názvu Povinnej osoby
36	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽPSR	Výskumný ústav vodného hospodárstva	VÚVH
37	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽPSR	Vodohospodárska výstavba	VV
38	Slovenská akadémia vied	SAV	Slovenská akadémia vied	SAV
39	Slovenský pozemkový fond	SPF	Slovenský pozemkový fond	SPF
40	Štatistický úrad Slovenskej republiky	ŠÚSR	Štatistický úrad Slovenskej republiky	SUSR
41	Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	ÚGKK SR	Geodetický a kartografický ústav	UGKKSR
42	Samospráva	VÚC	Banskobystrický samosprávny kraj	BBSK
43	Samospráva	VÚC	Bratislavský samosprávny kraj	BSK
44	Samospráva	VÚC	Košický samosprávny kraj	KSK
45	Samospráva	VÚC	Nitriansky samosprávny kraj	NSK
46	Samospráva	VÚC	Prešovský samosprávny kraj	PSK
47	Samospráva	VÚC	Žilinský samosprávny kraj	ZSK

Príloha č.2

Prehľad výsledkov identifikácie datasetov a podpory pri implementácii INSPIRE

REZORT	Povinná osoba	Celkový počet geodetrojov	Nové identifikované povinnými osobami	Celkový objem diskového priestoru (GB)	Počet vektorových geodetrojov	Počet rastových geodetrojov (základná aj kompozícia vektor/raster)	Náber na vyhradenie	Záujem o podporu INSPIRE harmonizáciu			Záujem o podporu publikácie INSPIRE služieb			Záujem o publikáciu INSPIRE služieb cez MŽP SR			Záujem o INSPIRE harmonizáciu cez MŽP SR			Záujem o publikáciu INSPIRE služieb cez MŽP SR						
								"áno" podľa INSPIRE**	"nie"	neuviedli resp. nedoručili passport	"áno" "nie" neidentifikované	"áno" "nie" neidentifikované	"áno" "nie" neidentifikované	"áno" podľa INSPIRE**	"nie"	prázdne	"áno" "nie" prázdne	"áno" "nie" prázdne	"áno" "nie" prázdne	"áno" "nie" prázdne						
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dopravný úrad	3	0	--	--	--		3	--	--	3	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Letové prevádzkové služby SR	3	2	--	2	1		3	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Slovenská správa ciest	4	3	2,9	4	--		--	4	--	--	4	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	9	9	--	9	--		7	--	2	7	--	2	8	--	1	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Železnice Slovenskej republiky	15	15	--	15	--		--	15	--	--	15	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo kultúry SR	Pamiatkový úrad SR	4	4	--	4	--		4	--	--	4	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo obrany SR	Ministerstvo obrany SR	4	4	--	4	--		--	2	2	--	4	--	--	1	3	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Hydrometeorológia, I. p.	1	1	--	1	--		1	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	LESY Slovenskej republiky, I. p.*	14	14	2,084	14	--		14	--	--	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	8	0	--	8	1		--	--	8	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Národné lesnícke centrum	7	0	--	6	--		--	--	7	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	NPPC - Výskumný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy	8	3	--	7	1		--	--	8	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave	4	4	--	1	--		4	--	--	4	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	4	3	--	1	--		--	--	3	--	--	3	--	--	4	--	--	--	--	--	--	4			
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Centrum vedecko-technických informácií	1	1	--	--	--		--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1			
Ministerstvo vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR	9	8	--	2	--		1	--	2	6	1	2	6	1	2	6	--	--	--	--	--	--			
Samospráva	Banskobystrický samosprávny kraj	43	41	--	38	4		43	--	--	43	--	--	41	1	1	--	--	--	--	--	--	--			
Samospráva	Bratislavský samosprávny kraj	8	0	--	8	--		--	--	8	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Samospráva	Nitriansky samosprávny kraj	9	9	--	9	--		--	--	9	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Samospráva	Prešovský samosprávny kraj	17	16	--	16	1		17	--	--	17	--	--	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Samospráva	Žilinský samosprávny kraj	2	2	--	1	1		1	--	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Štatistický úrad SR	Štatistický úrad SR	168	168	--	--	--		168	--	--	168	--	--	168	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)	Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)	117	15	1102,93	54	63		--	--	117	--	--	117	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo hospodárstva	Hlavný báňský úrad	2	2	2	2	--		2	--	--	2	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo hospodárstva	TRANSPETROL a.s.	9	9	--	9	--		1	--	8	--	--	1	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo zdravotníctva	Úrad verejného zdravotníctva SR	115	115	--	115	--		113	--	12	--	--	113	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenská agentúra životného prostredia**	61	13	7,53	30	31	29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61	--	--	--	13	48	--			
Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia	2	2	--	2	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--			
Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenský hydrometeorologický ústav	48	36	--	47	1		--	--	--	--	--	--	--	--	--	48	--	--	--	--	48	--			
Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik	35	28	--	33	2		--	--	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--	--	--	35	--			
Ministerstvo životného prostredia SR	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	24	23	160,20	22	2		--	--	--	--	--	--	--	--	--	23	--	--	1	--	--	1			
Ministerstvo životného prostredia SR	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	34	10	--	29	5		--	--	--	--	--	--	--	--	--	34	--	--	--	22	--	12			
Ministerstvo životného prostredia SR	Vodohospodárska výstavba, I.p.	2	2	--	2	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2	--	--			
Ministerstvo životného prostredia SR	Výskumný ústav vodného hospodárstva	33	14	27,41	32	1		--	--	--	--	--	--	--	--	--	33	--	--	--	--	33	--			
Spolu		827	576	1305,1	527	114	29	382	0	44	171	368	60	169	266	149	170	0	177	61	0	1	72	83	61	28

*záujem o publikáciu INSPIRE služieb cez MŽP SR ak bude dataset zaradený do INSPIRE

**bez Atlasu Krajiny SR

Príloha č.3

Zoznam povinných osôb so záujmom o spoluprácu pri publikácii služieb

ID	REZORT	Povinná osoba
1	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dopravný úrad
2	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Letové prevádzkové služby SR
3	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
4	Ministerstvo kultúry SR	Pamiatkový úrad SR
5	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Hydromeliorácie, š. p.
6	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Plemenárske služby SR
7	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
8	Ministerstvo vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR
9	Samospráva	Banskobystrický samosprávny kraj
10	Samospráva	Prešovský samosprávny kraj
11	Samospráva	Žilinský samosprávny kraj
12	Štatistický úrad SR	Štatistický úrad SR
13	Ministerstvo hospodárstva	Hlavný banký úrad
14	Ministerstvo hospodárstva	TRANSPETROL a.s.
15	Ministerstvo zdravotníctva	Úrad verejného zdravotníctva SR

Príloha č.4

Zoznam povinných osôb so záujmom o spoluprácu pri publikácii služieb cez infraštruktúru MŽP SR

ID	REZORT	Povinná osoba
1	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dopravný úrad
2	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
3	Ministerstvo kultúry SR	Pamiatkový úrad SR
4	Ministerstvo obrany SR	Ministerstvo obrany SR
5	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Hydromeliorácie, š. p.
6	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	LESY Slovenskej republiky, š.p.*
7	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Plemenárske služby SR
8	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
9	Ministerstvo vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR
10	Samospráva	Banskobystrický samosprávny kraj
11	Samospráva	Prešovský samosprávny kraj
12	Samospráva	Žilinský samosprávny kraj
13	Štatistický úrad SR	Štatistický úrad SR
14	Ministerstvo hospodárstva	Hlavný banký úrad
15	Ministerstvo hospodárstva	TRANSPETROL a.s.
16	Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenská agentúra životného prostredia
17	Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia
18	Ministerstvo životného prostredia SR	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
19	Ministerstvo životného prostredia SR	Vodohospodárska výstavba, š.p.
20	Ministerstvo životného prostredia SR	Výskumný ústav vodného hospodárstva

Príloha č.5

Zoznam povinných osôb so záujmom o spoluprácu pri INSPIRE harmonizácii

ID	REZORT	Povinná osoba
1	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Dopravný úrad
2	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Letové prevádzkové služby SR
3	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
4	Ministerstvo kultúry SR	Pamiatkový úrad SR
5	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Hydromeliorácie, š. p.
6	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Plemenárske služby SR
7	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	LESY Slovenskej republiky, š.p.*
8	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
9	Ministerstvo vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR
10	Samospráva	Banskobystrický samosprávny kraj
11	Samospráva	Prešovský samosprávny kraj
12	Samospráva	Žilinský samosprávny kraj
13	Štatistický úrad SR	Štatistický úrad SR
14	Ministerstvo hospodárstva	Hlavný banký úrad
15	Ministerstvo hospodárstva	TRANSPETROL a.s.
16	Ministerstvo zdravotníctva	Úrad verejného zdravotníctva SR
17	Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia
18	Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenský hydrometeorologický ústav
19	Ministerstvo životného prostredia SR	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
20	Ministerstvo životného prostredia SR	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21	Ministerstvo životného prostredia SR	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
22	Ministerstvo životného prostredia SR	Vodohospodárska výstavba, š.p.
23	Ministerstvo životného prostredia SR	Výskumný ústav vodného hospodárstva